

O MERCADO DE PET SHOP NO BRASIL

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 16/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10982967

Rodrigo Torres De Carvalho Barboza;
Orientador: Luiz Carlos Gesualdi Junior

RESUMO

Os objetivos desse trabalho são o de entender o crescimento do mercado de pet shop no Brasil, o que as grandes marcas estão fazendo para continuar crescendo nesse mercado, a entrada de novas empresas no *e-commerce* e por que investir nesse ramo nos próximos anos.

Palavras-chaves: mercado pet; e-commerce; investimento.

ABSTRACT

The purpose of this work is to understand the growth of the pet shop market in Brazil, what big brands are doing to continue growing in this market, the entry of new companies in e-commerce and why invest in this branch in the coming years.

Keywords: pet market; e-commerce; investment.

1. INTRODUÇÃO

O mercado de Pet Shop no Brasil tem crescido e gerado participação na economia brasileira. Atualmente ocupa a terceira posição no ranking mundial em termo de faturamento, pela reportagem recente da revista InfoMoney, que mostra que mesmo com a crise o setor cresceu 7,5% em 2018. Isso mostra que o mercado pet está favorável para novos investimentos. (INFOMONEY, 2018).

Há muitos anos os animais de estimação vêm sendo considerados parte da família. Os donos desses bichinhos não medem esforços para dar a eles a melhor qualidade de vida, conforto, tratamentos e bem-estar.

Por causa de toda essa consideração que seus donos têm como eles, o mercado de pet no país vem sendo impulsionado, e segundo dados da ABINPET (Associação Brasileira da Industria de Produtos para Animais de Estimação) o setor vem crescendo a cada ano podendo ultrapassar o Reino Unido nos próximos anos. (ABINPET, 2016)

O país tem movimentado mais de US\$ 20 bilhões em serviços e produtos para pet em 2018 e a previsão para os próximos anos é maior segundo a Euromonitor Internacional. O que faz para essas cifras continuarem crescendo é a grande variedade de produtos que o mercado está lançando a cada ano, como por exemplo, rações nutricionais, produtos de higiene e beleza, produtos inovadores como guarda-chuva, boné, óculos de sol, entre outros, e serviços como planos de saúde, caminhadores de animais, pet shops móveis, hotéis, creches, serviços que tiveram uma aceitação do mercado, criando novas oportunidades para serviços de animais indo além do banho e tosa, o que se via antigamente. (EUROMONITOR, 2018)

Por conta do envolvimento emocional, a despesa para os donos de animais de estimação vem sendo prioridade mensal das famílias e por esse motivo acabou não sofrendo queda durante essa crise econômica que o país está enfrentando no momento.

Os Pet Shops físicos ainda são o canal preferido dos consumidores para as compras, com índice de quase 90% de preferência, mas muito desse índice, através da acentuada profissionalização do setor.

Contudo, para o setor continuar crescendo, novas tendências de mercado estão surgindo para os próximos anos, como, nutrição animal, banho e tosa móvel, baba de animais, adestramento, *dog walker* (conhecido como passeador de animais), o que pode causar mais faturamento para o setor e quem sabe conseguir ultrapassar o reúnio unido nos próximos anos.

1.1 Problema de Pesquisa

O mercado pet vem crescendo a cada ano e conseqüentemente como todo mercado em crescimento, surge um excesso de concorrência e na maioria das vezes o investimento não dá certo pela falta de experiência e conhecimento do dono do negócio, porém com um plano de negócio bem estruturado as chances aumentam e esse trabalho irá ajudar bastante o futuro empreendedor do mercado pet no Brasil.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Principal

Este trabalho tem como objetivo principal analisar o porquê de investir no mercado de pet nos próximos anos. Um mercado que é atualmente o terceiro do mundo em faturamento, atrás apenas da Inglaterra e dos Estados Unidos.

1.2.2 Objetivos Intermediários

Os objetivos intermediários buscarão mostrar o que os grandes *players* do mercado estão fazendo para continuar crescendo nesse mercado, observar as tendências do mercado pet para os próximos anos e analisar o processo de um *e-commerce* criativo, que vende somente produtos inovadores para pet através do site e dos *marketplaces*.

1.3 Delimitação

O estudo se limita ao mercado pet nacional. A pesquisa será realizada no primeiro semestre de 2019, com análises de grandes empresários donos de pet shops no Brasil e de novos empreendedores que estão surgindo.

1.4 Justificativa

O mercado de pet shop vem crescendo a cada ano. Isso significa que haverá mais gastos com acessórios, rações, pastinhas, produtos de higiene, brinquedos, veterinários e novas profissões estão por surgirem. Entrar nesse mercado pode ser uma grande oportunidade para mudar de vida, mas a concorrência forte desse mercado é uma grande ameaça e pode atrapalhar os sonhos de muitos empreendedores, por que muitos empreendedores irão falhar no futuro, mas saber entrar de maneira estruturada e de forma planejada as chances de se fracassar diminuem e esse trabalho irá ajudar milhares de futuros empresários que sonham em trabalhar nesse mercado. Quem sabe um dia, do jeito que os animais de estimação estão cada vez mais humanizados, esse mercado não possa ser o maior do mundo em faturamento. Isso só o tempo irá dizer, mas por agora é planejar e focar no melhor produto ou serviço para prosperar nesse mercado.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A revisão de literatura aborda o crescimento do mercado de pet, o que os grandes players do mercado estão fazendo, as tendências de produtos e serviços para os próximos anos, o marketing digital para as empresas e um estudo de viabilidade de se investir nesse mercado para os próximos anos.

2.1 Por que investir no mercado Pet brasileiro?

Cada vez mais, os animais de estimação dividem espaços nos lares familiares, o que faz com que fique cada vez mais próximo os animais dos humanos. O bilionário e ascendente mercado pet se torna cada vez mais promissor por causa da “humanização dos animais” de estimação.

Hoje em dia os pets são membros da família, e conseqüentemente os gastos com eles só vão aumentando. A cada dia que passa surgem mais fatores que fazem desse mercado ser muito promissor. Atualmente o mercado pet brasileiro é o terceiro maior do mundo. No mundo o setor pet movimenta cerca de US\$ 100 bilhões anuais e o Brasil está ocupando o terceiro lugar no ranking desse mercado, atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Sabendo se diferenciar da concorrência o empreendedor pode conseguir uma boa fatia desse mercado oferecendo produtos e serviços inovadores que o mercado precise. (PET SOUTH AMERICA, 2018).

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), há hoje em dia mais de 130 milhões de animais de estimação no Brasil, entre eles, cães, gatos, aves e peixes. Existem 52,2 milhões de cães, 21,1 milhões de gatos e a previsão para 2020 é de que somados cheguem a mais de 100 milhões. (PET BLOG, 2018)

No Brasil, os pet shops fazem o papel de agregadores de produtos e serviços. São espaços para resolver todos os assuntos relacionados aos animais de estimação em somente um único lugar. O diferencial para o novo empreendedor é encontrar formas de facilitar a vida desses consumidores de pet shop, buscando produtos ou serviços que os consumidores estão dispostos a pagar para oferecer melhor qualidade de vida aos seus bichinhos de estimação.

Os gatos vêm chamando bastante atenção aos novos empreendedores, pois o mercado ainda não é muito especializado neles. Por conta de os gatos serem mais independentes e requererem menos atenção que os cachorros, essas características estão despertando bastante interesse nas pessoas que vivem um dia a dia mais corrido e que buscam ter um animal de estimação no lar. Hoje os gatos já aparecem com presença em 17,7% dos lares brasileiros, segundo dados do IBGE, porém nos pet shops, a grande maioria dos produtos ofertados são para cães. Oferecer produtos e serviços para os gatos pode ser um grande “pulo do gato” na vida do

empreendedor que busca o sucesso nesse mercado competitivo.

(CORREIO 24 HORAS, 2016)

O mercado pet apresenta diversas tendências para os próximos anos, como por exemplo, comidas naturais, porque possuem ingredientes mais saudáveis e melhoram a qualidade de vidas dos animais, podendo aumentar até os anos de vida deles. Pode-se observar a alta demanda por esse tipo de comida nos pet shops e fazendo com que os pet shops tenham em estoque rações de diversos sabores, tais como, frango, carne e até salmão para os animais de estimação.

Outra tendência que pode vir em alta para os próximos anos é o banho e tosa móvel, tendo como objetivo levar ao cliente o serviço e dando ao cliente mais comodidade, uma coisa que o cliente sempre procura. Atualmente diversos donos enfrentam problemas para levar o pet num banho e tosa, muito por conta da falta de tempo, por falta de transporte, por conta do trânsito ou por questões físicas que impedem o cliente de se locomover. Por conta desses motivos, o cliente percebe o benefício e não pensa duas vezes em usufruir do serviço, o que faz o serviço de banho e tosa móvel ser uma tendência para os próximos anos e quem sabe, de um grande sucesso.

Mediante ao tempo curto que as pessoas estão tendo por conta da rotina de trabalho, pela demora de chegar em casa, uma outra tendência é ser babá de animais, o famoso "*Pet sitter*", nome usado nos Estados Unidos. Esse trabalhador é responsável por tomar conta dos bichinhos de estimação e cuidar deles até a hora dos donos voltarem para as casas, bem similar ao serviço de babá de criança. Com certeza esse serviço será adquirido por donos ocupados no trabalho, ou por pessoas que estão com problema de saúde ou até mesmo para pessoas que vão viajar e não podem levar o animalzinho.

O serviço de adestramento vem ganhando novas tendências comparado aos anos anteriores, onde o adestrador apenas adestrava cães de porte

grande ou que iam competir em algum evento importante ou treinados para exercer funções policiais ou cão guia para cegos. Hoje o adestrador também está ligado para cães de porte pequeno e médio, pois os clientes perceberam que o adestrador ajuda a desenvolver o comportamento e a socialização do animal de estimação com os humanos.

Por última mas não menos importante, é o profissional “*Dog Walker*”, mais conhecido como passeador de animais no Brasil. É comum ver passeadores passeando com animais que vivem em apartamento e com isso o animal tenha que dar uma volta para se exercitar, mas como o dono não está disponível, ele contrata o passeador para passear com seus animais de estimação para se exercitarem.

2.2 Empresas Inovadores do Mercado Pet

- DogHero

Uma plataforma de economia compartilhada que disponibiliza lugares para donos de pets deixarem seus animais de estimação com anfitriões que podem recebê-los enquanto ficam fora durante a viagem.

Atualmente a plataforma está presente no Brasil, na Argentina e no México. Ela conta com mais de 15 mil anfitriões. Tudo que é falado, negociado, é dentro da plataforma *DogHero*, inclusive o pagamento.

- Zee Dog

Atualmente uma das marcas mais famosas no mercado pet, a marca de design de coleiras que desenvolve outros produtos como tapete higiênico, roupas, brinquedos, camas. Ela vem ao mercado sempre trazendo inovações com produtos de coleção especial, modelos do *Game of Thrones*, *Star Wars*. O inovador da marca são os modelos divertidos de estampas variadas, que além de serem bem bonitas, ainda apresenta uma ótima qualidade no material do produto. Isso é o que o mercado busca, produtos bonitos, de qualidade e com o preço acessível.

- Pet Love

Um dos maiores *e-commerce* do mercado pet. Além de oferecer diversos produtos de diferentes marcas no site, ainda tem a opção de programar compras periódicas de areia sanitária e ração por exemplo. Basta somente se cadastrar no aplicativo e fazer a assinatura. Com isso o cliente fica despreocupado e seu bichinho de estimação bem alimentado.

- Tudo de Cão

Os cães para muitos é o melhor amigo do homem, todavia alguns demonstram um comportamento complicado e difíceis de serem adestrados. A Tudo de Cão oferece cursos de adestramento presencial e online, podendo ser em grupo ou em treinamento em domicílio, usando técnicas avançadas e embasadas pela ciência.

- Flat Nose Dog School

A *Flat Nose Dog School* faz a união do serviço de hotel para cães e o adestramento. Os donos que ficam fora de casa deixam seus cães na *Flat* e eles terão a convivência com outros cães e passarão por treino diário de adestramento.

- Dog Company

É um *e-commerce* que vende diversos produtos exclusivos, como coleiras, roupas, brinquedos, entre outros.

- Fitbark

Empresa que cria dispositivos que, colocado na coleira animal, fornece informações sobre o bem-estar e a saúde dos animais. Esse dispositivo pode ser controlado diretamente do celular, através do aplicativo. Nesse aplicativo existe a possibilidade de ver a quantidade de comida ingerida

pelo cão, a quantidade de exercício feito por ele durante o dia, entre outras funções. Esse dispositivo tem auxiliado diversos veterinários em tratamentos de animais.

- Pinmypet

Um dos maiores medos de donos de animais é de perder seu precioso amigo. O *Pinmypet* oferece a solução para o problema: um rastreador *GPS* para ser colocado na coleira de cães e gatos. Caso ocorra uma fuga ou um sequestro, é só olhar o mapa na plataforma e verificar aonde o pet está localizado. Além dessa função, é possível monitorar as atividades, como por exemplo a distância percorrida pelo pet durante o passeio.

- Litter Kwitter

A empresa *Litter Kwitter* oferece um aparelho próprio para ajustar no vaso sanitário comum, fazendo com que o animal faça xixi no vaso e se acostume com o local. Seus vídeos chamaram bastante atenção na internet, ultrapassando 5 milhões de visitas. Além do produto, eles ainda oferecem um treinamento explicativo passo a passo, com duração de 9 semanas. No treinamento eles ensinam o animal a fazer xixi sem sujar nada e alguns dão até descarga.

- Vet Calculator

As inovações não são feitas somente para donos de pets. A *Vet Calculator* oferece produtos para os veterinários. O aplicativo oferece ferramentas para realizar cálculos com base nas informações dos exames e analisar de forma mais eficaz e eficiente a saúde dos animais de estimação.

2.3 As Estratégias das Grandes Marcas de Pet

Quando se fala em grandes marcas de Pet, logo de cara já se pensa nas principais, elas são: a Cobasi, Zee-Dog, Petz, Petland, MyPetBrasil, Zenanimal.

A Cobasi criada em outubro de 1985, com a primeira loja na Vila Leopoldina, hoje é uma rede de 31 lojas em São Paulo. São 14 lojas na capital, 14 lojas na Grande São Paulo e no interior e mais 3 lojas no Rio de Janeiro. Sua estratégia para continuar crescendo é investir em grandes lojas, com rações premium, coleiras estilizadas, casinhas fofas, entre outros, somando mais de 20 mil itens disponíveis. (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018)

A Zee-Dog é uma das marcas que mais crescem do mercado. Aposta nas tendências de moda e design nos seus produtos. Iniciou as operações em 2011 e hoje está levando seus produtos para pet shops em 19 países. No Brasil existem mais de 2 mil lojas ofertando seus produtos. Sua estratégia de negócio é focar em design, moda e qualidade nos produtos, mesmo que o valor seja um pouco mais caro. Os produtos são desenhados em Madrid e são fabricados na China e de lá são importados para o Brasil e para outros países que tem a filial da Zee-Dog. No início a empresa vendia apenas coleira para cães e gatos, hoje em dia a empresa produz coleira, bebedouro, comedouro, tapete higiênico, camas. Todos os produtos com um design diferenciado e de qualidade. A empresa busca desenvolver mais produtos para o bem-estar e qualidade de vida dos animais de estimação e continuar visitando feiras ao redor do mundo para entrarem em mais países e desenvolver a marca ao redor do mundo. (DIÁRIO DO COMÉRCIO, 2017).

Outra grande marca, a Petz, fundada em 2002 e atualmente com mais de 67 lojas em 7 estados brasileiros e cada unidade com mais de 1.000 m². Sua estratégia de negócio é apostar na fidelização do cliente, oferecendo diversos produtos e serviços em apenas um único lugar. Suas megalojas possuem desde produtos para cães, gatos, aves, reptéis e animais exóticos até centro de dermatologia, cardiologia, ortopedia para os animais de estimação. Hoje é considerada uma das maiores marcas para se comprar online, pois tem um e-commerce com mais de 30 mil itens no seu portfólio, fazendo que represente cerca de 3% do seu faturamento. Em 2017 recebeu o prêmio Época Reclame Aqui de melhor atendimento em

e-commerce Pet e o CEO da empresa Zimermam nomeado empresário do ano em 2018. (INVESTE SÃO PAULO, 2018).

A Petland fundada em 1967 nos EUA, chegou ao Brasil em 2014 e tem como estratégia o sistema de franquia. Hoje no Brasil já são mais de 100 lojas espalhadas em 17 estados, sendo considerado a maior rede de lojas Pet do Brasil e em seus serviços como estratégia fundamental para crescimento é oferecer uma experiência única entre o ser humano e o animal de estimação. Com essa estratégia ela se espalhou por 19 países, tornando-se uma das maiores redes de franquias pet do mundo. (SITE PETLAND, 2019)

A Zenanimal surgiu em 2014, sua estratégia é somente para loja virtual, pois não possui loja física. A estratégia do Zenanimal é oferecer produtos diferenciados e inteligentes para tornar a vida dos pets muito mais zen e focar no atendimento ao cliente. Atualmente a empresa investe fortemente no marketing digital como mecanismos de divulgação pagas, como *Facebook Ads* e *Google Adwords* para buscar mais clientes que procuram produtos inovadores e inteligentes na internet. (LOJA INTEGRADA, 2018).

2.4 Marketing de relacionamento

Outro ponto muito importante para a o reconhecimento da marca é possuir um CRM (Customer Relationship Management), traduzido para a língua portuguesa como, Gestão de Relacionamento com o Cliente. Foi criado para a empresa ter um acompanhamento melhor com o cliente através do mapeamento dos históricos de negociações. Trazendo mais segurança na hora da compra e mais benefícios aos clientes. Além do fato que a ferramenta armazena dados que ajudam a perceber o que o cliente gosta e através desses dados a empresa vai saber quando oferecer algum produto novo para ele. A empresa fazendo um bom atendimento para seus clientes a chance deles voltarem é grande e as empresas estão focando nisso.

Um dos principais objetivos do marketing é ter uma grande quantidade de clientes fidelizados. Eles compartilham os benefícios da confiança, pois sabem o que vão receber e a empresa, por sua vez, sabe a melhor forma de atendê-los, através de benefícios e tratamento especial.

2.5 Ideias para alavancar empresas do mercado pet

O marketing digital é uma área de extrema importância para o sucesso da empresa nos dias de hoje, pois sem ele, os clientes não conheceriam a marca. Para KOTLER & KELLER, (2012) O marketing tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento de desafios, uma vez que finanças, operações, contabilidade e outras funções organizacionais não teriam sentido se não houver uma demanda por produtos (bens e serviços) que seja suficiente para que a empresa obtenha lucro. No trabalho será analisado o marketing voltado a comunicação, que de acordo com Amaral (2008) ela é,

Uma atividade de marketing referente à comunicação com o propósito de fazer conhecer e efetivar o uso ou adoção de um produto, ideia, comportamento ou serviço. Os objetivos da promoção são: (a) tornar a organização e seus produtos e serviços conhecidos pelos usuários potenciais; (b) tornar o ambiente da organização e seus produtos e serviços atraentes para os usuários potenciais; (c) mostrar aos usuários reais como usar os produtos e os serviços; (d) evidenciar os benefícios dos produtos e serviços.

Portanto, a promoção em marketing digital tem sentido em promover a sua marca, e busca sempre soluções a fim de fazer com que a mensagem

chegue nos “ouvidos certos”, ou seja, seus possíveis clientes.

Com o avanço da tecnologia e a correria do dia-a-dia, os canais para chamar atenção dos clientes foram mudados e a internet ganhou um grande destaque. Necessitando assim a aplicação de marketing digital. Segundo dados da *Compre&Confie*, empresa de segurança digital criada pela *ClearSale*, as vendas online cresceram 14% no 1º trimestre, chegando a \$17 bilhões. Uma das vantagens no marketing digital é a empresa conseguir focar ainda mais a propaganda no possível cliente. (ESTADÃO CONTEÚDO, 2019)

3. Metodologia

3.1 Tipo de Pesquisa

A pesquisa foi realizada em duas etapas, a primeira delas uma entrevista de caráter exploratório e com uma abordagem qualitativa. A segunda etapa da pesquisa foi descritiva com abordagem quantitativa.

3.2 Coleta de Dados

Foi realizada uma entrevista com Aline, a dona da Dom Pet Store, localizada em Petrópolis, no dia 05 de abril de 2019 e, a seguir, transcrita. A seguir, foi realizado um questionário para os clientes da loja que estavam no local comprando na loja da Aline. O questionário foi distribuído para 102 clientes.

3.3 Entrevista em Profundida

A entrevista foi realizada com Aline, fundadora da Dom Pet Store, maior Pet Shop boutique de Petrópolis. A entrevista foi feita pessoalmente, teve uma duração de 20 minutos e foram utilizados quatro tópicos relacionados ao mercado Pet e ao comportamento dos consumidores. O conteúdo completo encontra-se no Apêndice 1.

3.4 O Questionário

Antes de ser aplicado o questionário, foram realizados pré-testes, conforme descritos a seguir:

- Laboratório: Este primeiro pré-teste teve o intuito de eliminar quaisquer possíveis dúvidas dos respondentes. Familiares do pesquisador preencheram juntos o questionário para chegarmos numa melhor entrevista, para que não fosse muito longa pois isso cansaria a entrevistada e nem muito curta para não faltar informações.
- Piloto: A segunda fase de pré-teste teve como objetivo minimizar possíveis vieses.

Depois de realizados os testes, finalmente o questionário foi aplicado em sua versão final. O questionário completo encontra-se no Apêndice 2

3.5 Limitação do Método

Por se tratar de um Pet Shop boutique, localizado no interior do Rio de Janeiro, a amostra não probabilística escolhida por conveniência e em um espaço curto de tempo não se recomenda a generalização dos resultados.

4 ANÁLISE DE UM E-COMMERCE DO MERCADO PET

O capítulo apresentará o passo a passo para a criação de um e-commerce baseado nos conceitos de administração, para que em curto prazo chegue a competir com grandes lojas nesse setor.

4.1 Descrição da Instituição de Campo

A loja Descubra é uma loja online de produtos inovadores, no setor de pet. A empresa foi criada em 2017 por Rodrigo e Rodolfo. Rodrigo está cursando Administração na faculdade IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado e Capitais) e Rodolfo está cursando Engenharia Civil na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). Os dois sempre foram muito envolvidos com os animais, desde pequenos sempre tentavam ajudar os animais que estavam em situação da rua ou de maus tratos.

A empresa tem como plano de negócio explorar somente produtos inovadores do mercado pet. Rodrigo pediu ajuda ao seu professor, e ele aconselhou Rodrigo a importar direto do fabricante os produtos para ter os melhores preços do mercado e não ficar dependendo de distribuidores. O objetivo inicial era vender somente online através do site e dos *marketplaces* e à medida que a empresa fosse crescendo ele viraria um distribuidor de produtos inovadores nesse setor.

Após alguns estudos, a matéria da InfoMoney despertou interesse dos sócios sobre o mercado pet. A reportagem dizia que o mercado Pet virou o terceiro maior mercado do mundo em faturamento. Dessa forma Rodrigo e Rodolfo analisaram um estudo feito pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que dizia que o número de animais de estimação aumentou nos últimos anos no Brasil. Através da análise dessa pesquisa e o amor por pets, decidiram investir nesse setor. (INFOMONEY, 2018).

Em uma feira de adoção da instituição filantrópica *Dog's Heaven*, os sócios conheceram Guilherme, o dono da ONG (Organização Não Governamental) e se encantaram com seu trabalho. Resolveram “abraçar” de vez essa causa e apoiar com a doação de 10% do lucro de suas vendas para a *Dog's Heaven*, além disso, disponibilizou no próprio site um espaço para doações, sem precisar que o cliente fizesse a compra.

Para melhorar os processos de importação, os sócios analisaram que a melhor forma seria fazer parcerias com fábricas na China. Em 2018 fecharam parceria com a empresa Semi Pet. Os sócios viajaram até a China e foram a feira Canton Fair. Foi nessa viagem que conheceram a fábrica da Semi Pet, a qual fizeram parceria e importaram os produtos. No final de 2018 o primeiro contêiner chegou ao Brasil, trazendo nele 5 toneladas de produtos. A ideia era tentar vender tudo o mais rápido possível para fazer novas importação de 3 em 3 meses, mas com o objetivo de até o final do ano de 2021 importar de duas em duas semanas.

A loja online foi inaugurada em janeiro de 2019. Rodolfo cadastrou os produtos nos maiores *marketplaces* do mercado, como MERCADO LIVRE, B2W, VIA VAREJO, MAGAZINE LUIZA e na AMAZON Brasil.

Passados alguns meses a loja Descubra começou a distribuir seus produtos no atacado, fazendo parcerias com 15 (quinze) pet shops do Rio de Janeiro.

A visão da empresa é se tornar referência no Brasil em produtos inovadores no prazo de no máximo 5 anos e a missão é trazer os produtos mais inovadores do mercado pet para o mercado brasileiro, proporcionado bem-estar e conforto para os pets.

A empresa conta com 2 (dois) lugares de estoques, o primeiro local fica localizado em Petrópolis para atender as lojas no atacado, pois lá o espaço é maior e o segundo espaço fica localizado em botafogo para atender as vendas na loja virtual e nos *marketplaces*.

Hoje a loja Descubra está tentando focar suas especialidades de negócio no que os clientes estão buscando hoje em dia. A empresa busca fazer parcerias com empresas que fabricam rações premium, para oferecer o de melhor para os pets, está buscando trazer mais produtos inovadores, está ajudando ainda mais uma instituição filantrópica, para ajudar os animais para que eles possam ser adotados mais rápido.

4.2 Organograma

Por se tratar de uma pequena empresa e sem funcionários, somente Rodrigo e Rodolfo trabalham nela. Rodrigo cuida das vendas no atacado, seu trabalho é negociar com as lojas e com as fábricas chinesas, buscando obter produtos de qualidade e com um preço acessível, faz o controle do estoque, auxilia o contador na questão financeira da empresa e pesquisa de novos produtos. Rodolfo cuida das vendas online, controla a loja online e as vendas nos *marketplaces*, embala os produtos e leva aos correios. A parte de Marketing Digital ainda não é bem explorada pela empresa, pois

possui apenas campanhas patrocinadas no Instagram e campanhas no Facebook, através do Facebook Ads. Na figura 1 a seguir, o organograma divisional.

Figura 1: Organograma da loja Descubra

Na plataforma Tray Commerce é feito o controle das vendas, tanto do site como dos *marketplaces*, nela há todas as informações, desde controle de estoque até o cálculo do faturamento. A nota fiscal é emitida através do ERP Bling, o ERP mais utilizado por lojistas online, pois possui integrações com os melhores *marketplaces* do mercado de forma automática, rápida e simples.

A loja Descubra tem contrato com os Correios e por conta disso consegue um frete mais barato para seus clientes, o que ajuda na hora da venda. Um fator que influencia bastante na decisão de compra online é o valor do frete.

A concorrência no setor pet é grande. As principais concorrentes são: Petlove, Zen Animal, Zee dog, Cobasi, American Pet, porém a maioria dessas lojas não possuem os produtos inovadores que vendem na loja Descubra, minimizando assim a concorrência.

No quesito produtos inovadores, seus maiores concorrentes são os vendedores dos *marketplaces*. Esses vendedores na maioria das vezes são importadores e que conseguem preços bem competitivos, tornando a

disputa na internet bem difícil e disputada. No atacado, essa concorrência diminui, pois, as lojas físicas procuram por distribuidores locais e que possam fazer a entrega mais rápida possível, afunilado assim os concorrentes.

4.3 Diagnóstico

O diagnóstico da empresa serve para evitar problemas que podem surgir, de uma forma mais estruturada e robusta para o que realmente interessa, buscando qualidade e menores custos possíveis. Ele faz uma avaliação profunda sobre todas as áreas da instituição, como a de Marketing Digital, Finanças, Operação, Estratégia e Recursos Humanos. Depois dessa análise deve-se identificar os pontos fortes e os pontos fracos da empresa, comparando o desempenho atual, buscando compreender o que pode ser melhorado para que o objetivo seja alcançado. Para realizar o diagnóstico da loja Descubra, o método montado foi a análise da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), muito usada por administradores.

4.4 Análise SWOT

A matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) é uma ferramenta de análise para o planejamento estratégico de empresas. Através dessa matriz, procura-se entender como a empresa está posicionada no mercado, analisando tanto os fatores internos como os externos. Para Chiavenato (2014, p.412), as forças são as vantagens que a organização tem para facilitar o alcance dos objetivos organizacionais, as fraquezas são as limitações restritivas que dificultam o alcance dos objetivos, as oportunidades são as tendências futuras que podem resultar no crescimento da empresa e as ameaças que estão relacionadas a concorrência, ao cenário econômico, aos fatores culturais e legais que afetam a sociedade e as empresas.

Na loja Descubra,

- as forças são:

Produtos inovadores: Por grande influência das mídias sociais, a população está cada vez mais atualizada das inovações e acabam procurando por esses produtos para seus pets.

Venda Online: A população cada vez mais vem realizando compras online, buscando a praticidade, o conforto e melhores preços.

- As fraquezas são:

Falta de divulgação em marketing digital: Como Rodrigo e Rodolfo cuidam de todas as áreas da empresa, desde procurar por produtos inovadores até o pós-venda, eles acabam não se dedicando a divulgação digital o tanto quanto deveria.

Demora na reposição das mercadorias: Por serem produtos importados da China, o tempo de envio da mercadoria leva um tempo maior para chegar. Na maioria das vezes o transporte é feito através de container que vem por via marítima, levando cerca de 35 (trinta e cinco) dias para chegar.

Baixa venda na loja virtual: Por ser uma loja online e bem nova no mercado, ainda não passa credibilidade e confiança para as pessoas, que acabam comprando o produto encontrado no site nos *marketplaces* de confiança, resultando no baixo número de vendas.

- As oportunidades são:

Mercado pet está em crescimento: Muitos lares familiares possuem mais animais de estimação do que crianças e a tendência é que isso continue crescendo e gerando mais oportunidades para o mercado pet.

Novas categorias: Há inúmeras outras categorias a serem exploradas pela empresa, já que a empresa atua com importações e mantém contato diário com grandes fábricas ao redor do mundo.

- As ameaças que são:

Preço do dólar americano: As mercadorias são compradas em dólar americano, o preço dessa moeda interfere bastante no preço de venda e compra dos produtos da empresa.

Crise econômica: Atualmente o país vem atravessando por uma crise econômica e isso influencia de forma direta no poder aquisitivo dos clientes.

Impostos elevados: Por se tratar de um país conservador, o governo brasileiro acaba elevando os impostos nos produtos importados, fazendo com que os produtos fiquem mais caros.

Lojistas e distribuidores nos *marketplaces*: As lojas físicas para ganhar *Market Share* estão migrando para vendas online e a fácil integração com os *marketplaces* faz com que as vendas aumentem, havendo portanto o aumento da concorrência.

Figura 2 – Análise SWOT da loja Descubra

4.5 Fluxograma

O Fluxograma é representado graficamente na sequência das etapas de um processo na empresa. Permite assim uma observação melhor de compreensão de como funciona cada etapa.

Figura 3. Fluxograma de todo o processo da loja Descubra na área de varejo.

Figura 4. Fluxograma da loja Descubra na área de varejo.

Figura 5. Fluxograma da loja Descubra na área de varejo.

Rodrigo procura novos produtos inovadores, em seguida, entra em contato com a *trading company*. A *trading* verifica a disponibilidade do produto, se ela encontrar a fábrica, Rodrigo efetua a compra. As funcionárias da fábrica organizam os produtos nas caixas e colocam no contêiner. Os produtos chegam ao Rio de Janeiro e Rodolfo realiza os dados dos produtos na plataforma online. Logo em seguida, Rodolfo divulga nas mídias sociais e se o produto despertar interesse ao cliente, o

mesmo entra no site e efetua a compra, caso não se interesse pelo produto, o cliente não compra. A plataforma da loja virtual é a Tray Commerce, que controla o estoque e as vendas. Assim que o cliente efetua a compra essa plataforma envia uma mensagem e uma notificação para o Rodolfo de venda e já aparece a opção de imprimir a etiqueta. Rodolfo então, imprime a etiqueta, embala o produto e entrega no correio para ser enviado para o cliente.

4.6 Matriz BCG

A matriz BCG (Boston Consulting Group), segundo KOTLER & KELLER (2012), utiliza a taxa anual de crescimento do mercado e a participação relativa de mercado como critérios para as tomadas de decisão e investimento. Isso permite uma visualização dos principais produtos da empresa. Ela é utilizada para traçar a estratégia de marketing. Através dessa matriz a empresa analisa em qual produto se deve aumentar o investimento e quais produtos eles devem cortar o investimento, pois não trazem lucro para a empresa.

As categorias são:

– Produto Estrela: Produto que possui um crescimento no mercado e com bastante participação. Na loja Descubra o produto estrela é a bola mágica para pet. É um produto novo no mercado, porém em apenas 2 meses se tornou o líder de vendas. Para promover mais vendas, um grande investimento deve ser feito.

– Produto Vaca Leiteira: Produto que possui participação no mercado, porém o crescimento é pequeno. De acordo com Campos (2016, p. 229) “Normalmente, são extremamente lucrativos e as empresas detentoras podem utilizá-los para financiar outras linhas classificadas como ponto de interrogação ou estrela.” Na loja Descubra ela é representada pelo bebedouro portátil.

– Produto Interrogação: Produto que ainda não tem participação no mercado, e o gasto de investimento para promovê-lo é grande, mas que pode acontecer de que ele se torne um produto estrela. No caso, o produto interrogação da loja Descubra é o Furzapper.

– Produto Abacaxi: Produto que não teve uma grande participação no mercado e nem um grande crescimento. O investimento para promover esse tipo de produto é elevado e pode ser que continue não tendo uma boa aceitação. O produto abacaxi da loja Descubra é a coleira 2 em 1.

Figura 5. Matriz BCG da loja Descubra

5. Conclusão

Mediante ao que foi explorado nesse trabalho, observa-se que é o mercado pet está em grande evolução no Brasil. É notório que a cada ano que passa o faturamento está cada vez maior nesse mercado, a população de animais também está em constante crescimento e há muitos nichos a serem explorados nesse setor, levando assim um crescimento significativo nos gastos dos donos de animais de estimação.

Percebe-se que apesar do aumento do número de concorrentes, os grandes *players* desse mercado estão buscando estratégias diferentes para atuação nesse setor. Pode-se observar a Cobasi investindo em grandes lojas, a ZenAnimal explorando 100% o crescimento do e-commerce brasileiro, a Zee,dog buscando desenvolver mais produtos

inovadores e fazendo com que cada empresa busque sua forma de se destacar e crescer no mercado.

O processo de humanização dos animais de estimação está promovendo diversas tendências nesse mercado. Hoje podemos citar algumas delas, como o surgimento de alimentos nutricionais para os pets, desenvolvendo produtos mais saudáveis e fazendo com que eles tenham uma maior expectativa de vida. Buscando maior praticidade e conforto empresas de banho e tosa móvel estão surgindo para aquelas pessoas que tem dificuldade de se locomover muito das vezes por causa do trânsito, por causa de tempo ou por ter algum problema físico, acabam buscando por esses serviços. Atualmente as pessoas estão ficando muito ocupadas e acabam não tendo tempo suficiente para cuidar dos seus animais de estimação e por isso buscam serviços como a Pet Sitter, que funciona como uma babá de animais, em que o cliente contrata uma pessoa para cuidar dos seus animais enquanto estão trabalhando ou viajando.

No Brasil as compras online estão ganhando forças e a cada ano que passa o número de compras online só aumentam. Por conta disso diversos empreendedores estão buscando começar a vender seus produtos ou serviços através de um e-commerce, pois apresentam diversas vantagens, como por exemplo a facilidade de se comprar online, o investimento inicial é mais baixo, a loja online funciona 24 horas por dia e nos 7 dias da semana, a disponibilidade de produtos é maior, existe a possibilidade de vendas por integrações de canais como os *marketplaces*. Um fator de extrema importância para que as vendas ocorram é a utilização do marketing digital, pois através dele é que as pessoas irão conhecer o site e efetuar a compra.

Diante do que foi explorado nesse trabalho, observa-se a competitividade do mercado pet, mostrando claramente a dificuldade que grandes empreendedores, novos empreendedores e futuros empreendedores enfrentam ou vão enfrentar se quiser realmente entrar nesse mercado.

Dados citados acima mostram que vale muito a pena investir nesse mercado tanto abrindo uma loja física como abrindo uma loja virtual, o importante é oferecer produtos ou serviços de qualidade, com preço acessível, investindo em marketing digital, tanto de forma orgânica através de blog que é direcionado para o site, através de divulgação no Instagram ou como de forma paga, como *Google Ads*, *Facebook Ads*. Hoje estamos em uma era muito tecnológica que até as pessoas mais idosas usam a internet, 2/3 da população brasileira tem internet e as futuras grandes lojas de pet precisam estar envolvidas com a internet.

Quando o *e-commerce* teve início, muitos empreendedores não enxergaram que era uma tendência para o futuro e preferiram continuar somente focado em loja física, diversas delas sentiram muito o impacto de não começarem no *e-commerce* e alguns dessas acabaram falindo. Contudo atualmente se nota uma nova tendência, as empresas preferem começar online para depois expandirem para a loja física, como é o caso da loja Descubra analisada acima.

Como podemos analisar, embora o canal online seja a nova tendência para esse mercado, pois ainda não é capaz de dar uma experiência 100% para o cliente, diversas lojas online buscam por agilidade na entrega, melhoria por frete e oportunidade de se testar o produto. Hoje muitas das vendas começam por meio da internet, onde o cliente conhece o produto através das mídias sociais e vai até a loja física buscar por ele, caso a loja tenha, na mesma hora o produto é adquirido, isso é uma tendência do omnichannel, ou seja, ter loja online e física para ganhar cada vez mais espaço no mercado.

5.1 Sugestões para estudos futuros

Como foi analisado na pesquisa, o consumidor está cada vez mais tratando o animal de estimação como membro da família e está comprando mais online. Assim uma sugestão para estudos futuros seria maneiras de fazer marketing digital para incentivar as pessoas a comprarem mais online e de forma segmentada para o público alvo,

fazendo com que a loja vendesse mais e que possa fidelizar seus clientes, pois o preço de fidelizar um novo cliente é de 6 a 7 vezes mais baixo que conquistar um novo cliente.

Outra sugestão seria sobre formas de criar um pet shop online que tivesse uma rede de todos os produtos inovadores integrados em apenas um lugar. No caso fazer de um único pet shop, uma plataforma que o consumidor possa achar tudo que ele esteja procurando e comprar diretamente nesse lugar. Uma loja com produtos e serviços para todos os públicos de animais de estimação.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CHIAVENATO, Idalberto – **Introdução à teoria da administração/**

Idalberto Chiavenato- 9. ed. – Barueri, SP: Manole, 2014

KOTLER, Philip & KELLER, Kevin. **Administração de marketing** –14. ed-

São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

CAMPOS, Letícia Mirella Fischer. **Administração estratégica:**

planejamento, ferramentas e implantação. Curitiba: InterSaberes, 2016.

INFOMONEY , Sem crise: mercado de pets no Brasil é o terceiro do mundo em faturamento – Disponível em:

<https://www.infomoney.com.br/negocios/canal-do-empresario/noticia/7375940/sem-crise-mercado-pets-brasil-terceiro-mundo-faturamento>, acessado em: 29/03/2019

ABINPET, Faturamento 2016 do setor pet aumenta 4,9% e fecha em R\$ 18,9 bilhões, revela abinpet – Disponível em:

<http://abinpet.org.br/faturamento-2016-do-setor-pet-aumenta-49-e-fecha-em-r-189-bilhoes-revela-abinpet/>, acessado em: 22/04/2019

PINTO, Matheus, O mercado de produtos e serviços voltados para o bem-estar dos animais de estimação está em plena ascensão – Disponível em:

<https://guiaempreendedor.com/os-beneficios-de-ter-um-pet-shop-virtual/>,
acessado em: 02/03/2019

Mercado pet movimentada R\$ 21 bilhões no país – Disponível em:
<https://www.petsa.com.br/pt/noticias/mercado-e-gestao/mercado-pet-movimentada-r-21-bilhoes-no-pais>, acessado em: 08/04/2019

Número de gatos no Brasil cresce mais que cachorros; felinos são queridinhos dos apaixonados por pets – Disponível em:
<https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/numero-de-gatos-no-brasil-cresce-mais-que-cachorros-felinos-sao-queridinhos-dos-apaixonados-por-pets/>, acessado em: 06/04/2019

Cobasi é o pet shop mais citado por paulistanos das zonas sul e oeste – Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2015/05/1633988-cobasi-e-o-pet-shop-mais-citado-por-paulistanos-das-zonas-sul-e-oeste.shtml>, acessado em: 10/04/2019

Eles quase faliram um negócio depois de um aporte milionário – Disponível em: <https://dcomercio.com.br/categoria/negocios/eles-quase-faliram-um-negocio-depois-de-um-aporte-milionario>, acessado em: 22/03/2019

Petz investe R\$ 4 milhões em 5ª loja no ABC – Disponível em:
<https://www.investe.sp.gov.br/noticia/petz-investe-r-4-milhoes-em-5a-loja-no-abc/>, acessado em: 09/04/2019

PETLAND – Disponível em: <https://www.petlandbrasil.com.br/petland/>,
acessado em: 20/04/2019

2 cases de sucesso da Loja Integrada: mulheres no comando – Disponível em: <https://blog.lojaintegrada.com.br/2-cases-de-sucesso-da-loja-integrada-mulheres-no-comando/>, acessado em: 05/04/2019

Vendas online crescem 23% no 1º trimestre, para R\$ 17 bilhões – Disponível em: <https://www.dci.com.br/neg%C3%B3cios/vendas-online-crescem-23-no-1-trimestre-para-r-17-bilh-es-1.797262>, acessado em: 22/04/2019

Marketing de Relacionamento: o que é e por que ele é importante para sua empresa – Disponível em: <https://rockcontent.com/blog/marketing-de-relacionamento/>, acessado em: 17/02/2019

Por que investir no mercado pet? Descubra 5 motivos – Disponível em: <https://clinicaempreendedora.com.br/por-que-investir-no-mercado-pet/>, acessado em: 18/04/2019

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!